

COMPARACIÓN DE MÉTODOS DE EXTRACCIÓN Y ACTIVIDAD ANTIOXIDANTE DE RAÍZ DE *Ibervillea sonorae*.

Paula Noreyma Balderas-Sánchez¹, Karla Cano-López^{1*}, Erasmo Herman-Lara¹, Ernestina Paz-Gamboa¹,
Cecilia Eugenia Martínez-Sánchez¹,
¹Tecnológico Nacional de México campus Tuxtepec.
cecilia.ms@tuxtepec.tecnm.mx

Área de participación: Ingeniería química

Resumen

El objetivo del presente trabajo fue comparar el contenido de polifenoles, flavonoides y actividad antioxidante de la raíz de *Ibervillea sonorae* proveniente del estado de Sonora. La extracción se realizó por dos distintos métodos, el primero fue una combinación de maceración en frío y sonicado, y el segundo método fue el sonicado, ambos fueron preparados en proporción de etanol: agua (70:30). A la muestra se le determinó el contenido de humedad obteniendo 8.40%. En la evaluación de compuestos bioactivos, se obtuvo un valor de 27.25 mgEAG/g extracto de polifenoles y 41.51 mg EQ/ g extracto en flavonoides totales en la muestra macerada-sonicada y de 32.05 mgEAG/g extracto y de 30.77 mg EQ/ g extracto en la muestra sonicada. En la capacidad antioxidante (ABTS* y DPPH) se obtuvieron porcentajes de inhibición mayores a 20% en la muestra macerada-sonicada, lo cual indica que el extracto de raíz de *Ibervillea sonorae* proporciona esta propiedad biológica.

Palabras clave: extracto, raíz, *Ibervillea sonorae*, maceración, sonicado

Abstract

The objective of this study was to compare the polyphenols and flavonoids content and antioxidant activity of the root of *Ibervillea sonorae* from Sonora state. The extraction was carried out by two different methods, the first was a combination of cold maceration and sonicated, and the second method was sonicated, both were prepared in ethanol:water ratio (70:30). The moisture content was determined to the sample, obtaining 8.40%. In the evaluation of bioactive compounds, a value of 27.25 mgEAG/g polyphenols extract, and 41.51 mg EQ/ g total flavonoids extract was obtained in the macerated-sonicated sample and 32.05 mgEAG/g extract and 30.77 mg EQ/ g extract in the sonicated sample. In the antioxidant capacity (ABTS* and DPPH), inhibition percentages greater than 20% were obtained in the macerated-sonicated sample, which indicates that the root extract of *Ibervillea sonorae* provides this biological property.

Key words: Extract, root, *Ibervillea sonorae*, maceration, sonicated

Introducción

La *Diabetes mellitus* es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo desde niños hasta ancianos, es decir, sin distinción de edad y cada vez va en aumento. El consumo de dietas altas en grasas saturadas y fructosa altera el metabolismo de la glucosa, promoviendo la resistencia a la insulina y a la esteatosis hepática al aumentar los niveles de triglicéridos, generando una sobre nutrición en el que se corre el riesgo de desarrollar alteraciones metabólicas. [1]. Esta enfermedad es un problema grave para la salud de las personas puesto que las personas con diabetes tienen un mayor riesgo de padecer otras enfermedades como el corazón, obesidad, cataratas, disfunción eréctil, enfermedad arterial periférica y cerebrovascular, enfermedad del hígado graso no alcohólico. También corren el riesgo de contraer algunas enfermedades infecciosas, como la tuberculosis. La *Diabetes mellitus* describe un grupo de trastornos metabólicos caracterizados e identificados por la presencia de hiperglucemia en ausencia de tratamiento. La *Diabetes mellitus* se clasifica en dos tipos principales: diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Los efectos específicos de la diabetes son retinopatía, nefropatía y neuropatía, entre otras complicaciones. La *Diabetes mellitus* puede presentar síntomas característicos como sed, poliuria, visión borrosa y pérdida de peso. [2] *Ibervillea sonorae* es comúnmente conocida como wereque o wereke, es una planta cucurbitácea dioica perenne distribuida en México en los estados de Sonora, Sinaloa y Baja California Sur, en Estados Unidos en los estados de Texas, Nuevo México y Arizona, de manera dispersa en zonas áridas. [3] Es empleada como medicina tradicional por los nativos del noroeste de México para combatir

diferentes padecimientos. Ha sido utilizada para tratar la *Diabetes mellitus* tipo 2 y es considerada una especie poco estudiada. Existen pocos estudios en los que se busca validar el efecto farmacológico de la raíz de *Ibervillea sonora*. El efecto hipoglucémico es la principal propiedad que se atribuye a los componentes de la raíz de la planta, mismo que se cree es debida a moléculas hidrosolubles que estimulan la captación de glucosa en pre-adipositos mediante una vía independiente del fosfatidilinositol 3 kinasa y sin efectos pro-adipogénicos. [4] existen varios factores que contribuyen a un control glucémico deficiente, como la falta de atención integrada en muchos sistemas de atención sanitaria, la inercia clínica de los proveedores de atención sanitaria y la escasa adherencia de los pacientes a las recomendaciones de autocuidado. [5] Es por ello por lo que se deben buscar alternativas más eficaces para los pacientes, buscando comprender, como remedios vegetales como lo es *Ibervillea sonora* pueden ayudar a enfermos diabéticos. *Ibervillea sonora* tiene capacidad de inducción hipoglucémica, anti-diabetes, anti proliferativa y apoptótica. [6]

Metodología

Materiales

Las raíces de *Ibervillea sonora* fueron adquiridas comercialmente en el Mercado Sonora de la Ciudad de México. Se limpiaron y se seleccionaron de forma manual las que no presentaron algún daño físico. Los reactivos que se utilizaron fueron de grado reactivo o HPLC y fueron adquiridos de diferentes proveedores.

Determinación de humedad

El contenido de humedad se determinó por triplicado de acuerdo con el método establecido por la AOAC en el 2005 [7]. Se pesaron las charolas vacías y se le añadió 3 g de muestra a cada charola, y se pesó con muestra. Se colocaron en una estufa a 110 °C durante 24 h. Transcurrido el tiempo se pesó nuevamente la charola con la muestra después de secar. La humedad fue calculada utilizando la siguiente ecuación:

$$\%H = \frac{M1 - M2}{M1} * 100$$

Donde:

%H: contenido de humedad

M1: peso de la muestra húmeda (g)

M2: peso de la muestra seca (g)

Obtención del polvo de raíces de *Ibervillea sonora*

Las raíces seleccionadas fueron secadas a 60 °C en un horno (RIOSSA, E-41. México) durante 24 h para eliminar el contenido de humedad. Posteriormente se molieron utilizando un molino universal M20. El tamaño de partícula se ajustó a un tamiz de malla N° 30 (0.59 mm). El polvo tamizado se utilizó para obtener extractos hidroalcohólicos. La determinación se realizó por triplicado siguiendo el método de humedad (925.10) establecido por la AOAC (2005) [7].

Extracción por maceración y sonicado de los compuestos bioactivos

La extracción de los compuestos bioactivos se llevó a cabo en un baño ultrasónico (Elmasonic P D-78224 Singed/Htw. Germany) con una frecuencia de 80 kHz y una potencia de 100%. Las mezclas obtenidas se almacenaron con el polvo de la raíz de *Ibervillea sonora* en tubos falcon y se sometieron a refrigeración a una temperatura de 8 °C durante 24 h. Posteriormente se filtraron al vacío para eliminar el polvo, se rotaevaporó para eliminar el solvente (etanol) dejando el extracto acuoso, el cual fue analizado inmediatamente.

Extracción asistida por ultrasonidos de los compuestos bioactivos

La extracción de los compuestos bioactivos se llevó a cabo en un baño ultrasónico (Elmasonic P D-78224 Singed/Htw. Germany) con una frecuencia de 80 kHz y una potencia de 100%. Las mezclas obtenidas se filtraron al vacío para desechar el polvo de la raíz de *Ibervillea sonora* eliminándose el solvente (Etanol) con ayuda de un rotaevaporador (Buchi Labortechnik, AG 9230, Flawil/Switzerland). Posteriormente se almacenaron en tubos falcon bajo refrigeración a una temperatura de 8 °C para posteriormente ser analizados.

Evaluación del contenido de Compuestos Bioactivos

Cuantificación de polifenoles totales (CPT)

El contenido de polifenoles totales en los extractos se determinó por el método de Folin-Ciocalteu modificado por Singleton y Rossi en 1965 [8] Cada muestra se analizó por triplicado preparando un blanco de reactivos. Las muestras de extracto se disolvieron para tener una concentración entre 1-2.5 mg/mL. La curva de calibración se llevó a cabo con ácido gálico con diferentes concentraciones: 0.7, 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2, 0.1 y 0.05 mg/mL. Los resultados se reportaron como mg equivalentes de ácido gálico/g de extracto.

Cuantificación de Flavonoides totales (CFT)

El contenido de flavonoides totales se llevó a cabo por el método descrito por Liu & Zhu, en 2002 [9]. A cada una de las muestras o estándares se adicionaron 1250 μ L agua desionizada, 75 μ L de NaNO_2 al 5% y se dejaron reposar durante 6 min, posteriormente se adicionaron 150 μ L de AlCl_3 al 10% y se dejó reposar durante 5 min. Después se adicionaron 500 μ L de NaOH 1M y se completó la disolución a 2.5 mL con agua desionizada. Las muestras fueron leídas 510 nm después de 30 min de incubación. La curva de calibración se preparó con quercetina como estándar a diferentes concentraciones (50, 100, 150, 200 y 250 g/mL). Los resultados se reportaron como mg equivalentes de quercetina/g de extracto.

Evaluación de la capacidad antioxidante de extractos

Método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH*)

Se pesaron 2.4 mg del radical 2,2-difenil-1-picrilhidracilo (DPPH*) y se aforó a 100 mL con metanol. Se prepararon las muestras tomando como inicio 10000 ppm; se hicieron diluciones a 5000, 2500, 1000, 500, 250, 50 y 25 ppm. Posteriormente en tubos eppendorf forrados con aluminio se adicionaron 975 μ L de DPPH* y 25 μ L de muestra, se dejaron reposar durante 15 min en total oscuridad. Las muestras fueron leídas en un espectrofotómetro Cary 60 UV-Vis (Agilent Technologies, Santa Clara, California, EUA) a 515 nm de acuerdo con Braca en 2002. [10], La capacidad antirradicalaria fue calculada utilizando la siguiente ecuación:

$$\%DPPH^+ = \frac{Ac - Am}{Ac} \times 100$$

Donde:

%DPPH+: Actividad antirradicalaria

Ac: absorbancia control

Am: absorbancia de la muestra

Método del radical 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS*)

Se empleó el método descrito por Re et al. en 1999 [11], en el cual se pesaron 77.6 mg de reactivo ABTS* y se adicionaron 20 mL de agua destilada para obtener una concentración de 7 mM en solución acuosa. Posteriormente se pesaron 13.2 mg de persulfato de potasio (2.45 mM) y se hicieron reaccionar en un frasco ámbar con la solución de ABTS*. Se homogenizaron y cubrieron con papel aluminio; para incubarlas entre 12-16 h a temperatura ambiente y en total oscuridad, considerando que el radical permanece estable hasta por 2 días cuando se mantienen estas condiciones. La solución ABTS* se diluyó en etanol absoluto hasta obtener una absorbancia inicial de 0.7 ± 0.02 a 732 nm. Posteriormente se adicionó el radical ABTS* a las muestras en una relación 0.1:10 (v/v), teniendo la muestra a diferentes concentraciones (10000, 5000, 2500, 1000, 500, 250, 50 y 25 ppm). La capacidad antirradicalaria fue calculada utilizando la siguiente ecuación:

$$\%ABTS^* = \frac{Ac - Am}{Ac} \times 100$$

Donde:

%ABTS*: Actividad antirradicalaria

Ac: absorbancia control

Am: absorbancia de la muestra

Análisis estadístico

Los resultados se expresaron como la media \pm desviación estándar típica. Los datos se sometieron a un análisis de la varianza (ANDEVA) de una sola vía utilizando la prueba Tukey para la determinar si existen diferencias estadísticas ($p < 0.05$) entre las medias de cada tratamiento, utilizando el software Statistica Versión 10.0

Resultados y discusión

Contenido de Humedad

Los resultados mostraron que la raíz de *Ibervillea sonora* contenían $8.40\% \pm 0.26$ de humedad, los cuales se pueden comparar los reportados por Sinagawa-Garcia en el 2015 [12], el cual reportó un porcentaje de humedad mayor (80.03%), esto se debe a que la muestra utilizada por este autor mencionado fue la raíz de *Ibervillea sonora* en fresco, lo cual indica que el contenido de humedad aumenta conforme a la cantidad de agua contenida en la raíz. Por otro lado, García-Aranda [13], reportó un contenido de humedad de 15.63% utilizando como materia prima raíz de *Ibervillea sonora* seca, lo cual indica que el % de humedad reportado en este proyecto es menor como el reportado por este autor.

Evaluación del contenido de polifenoles y flavonoides totales

En la tabla 1 se muestran los resultados obtenidos en la cuantificación del contenido de polifenoles y flavonoides totales. Se observa que hubo un mayor contenido de polifenoles totales en la muestra que fue macerada + sonicada, ya que se obtuvo un contenido de 41.51 mg EAG/g extracto, a diferencia de la muestra que solo fue sonicada, la cual tuvo un menor contenido de polifenoles de 30.77 mg EAG/g extracto, estos resultados no son estadísticamente significativos, ya que aunque hubo diferencias numéricas, estadísticamente no hubo diferencias.

Los resultados reportados indican que las 24 h de maceración a una temperatura de 8 °C, logró favorecer el contenido de polifenoles en el extracto. Los resultados mencionados anteriormente se pueden comparar con los reportados Núñez en el 2018 [4], el cual reportó un valor máximo de 13.29 mg EAG/g extracto y mínimo de 10.92 mg EAG/g extracto. También se pueden comparar con los valores reportados por García-Aranda en el 2013 [13], el cual reportó un valor máximo de 263.09 mg EAG/g extracto y mínimo de 210.17 mg EAG/g extracto con extractos hidroalcohólicos de raíz de *Ibervillea sonora* al 70%, lo cual indica que los resultados reportados en este proyecto se encuentran dentro del intervalo que los autores anteriormente mencionados han reportado.

Tabla 1. Contenido de polifenoles y flavonoides totales de la raíz de *Ibervillea sonora*

Muestra	TPC mg EAG/g extracto	TFC mg EQ/g extracto
Macerado + Sonicado	41.51 \pm 2.11 ^a	27.25 \pm 6.73 ^a
Sonicado	30.77 \pm 6.71 ^a	32.05 \pm 3.62 ^a

Los valores representan el promedio de 3 repeticiones \pm desviación estándar. TPC=contenido de polifenoles totales, TFC= contenido de flavonoides totales). Letra subíndice ^a entre la misma columna indican diferencia estadística significativa

El contenido de flavonoides totales se observa en la tabla 1, en el cual se presentan los resultados obtenidos en la cuantificación de flavonoides totales. En la tabla también se observa que la muestra que solo fue sonicada, presentó un mayor contenido de flavonoides totales, el cual fue de 32.05 mg EQ/g extracto y en la muestra macerada + sonicada fue menor (27.25 mg EQ/g extracto) sin embargo, los resultados mencionados no son estadísticamente significativos, aunque sus valores numéricos sean menores.

Estos resultados se pueden comparar con los reportados por Núñez en el 2018 [4], en su trabajo experimental, en el cual mencionan que obtuvieron valores máximos de 1.88 mg EQ/g extracto y mínimos de 1.02 mg EQ/g extracto, lo cual indica que en este proyecto los valores reportados son mayores, esto se debe al método de extracción utilizado en este proyecto, ya que las condiciones utilizadas por la sonicación y la maceración + sonicado, pudieron favorecer la extracción de este tipo de compuestos. También se puede deber al tipo de solvente utilizado para la extracción, ya que este tipo de compuesto bioactivos pueden tener una mayor afinidad con la mezcla de etanol-agua que, con el metanol, es decir, existe una alta polaridad de estos compuestos con los extractos etanólicos.

Los valores reportados en el contenido de flavonoides totales también se pueden comparar con los reportados por García-Aranda en el 2013 [13], el cual tuvo un contenido máximo de 45.54 mg ECAT/g extracto y mínimo de 35.26 mg ECAT/g extracto en extractos hidroalcohólicos de raíz de *Ibervillea sonora* al 70%. Esto se debe a que el método de extracción utilizado fue la maceración por un tiempo de seis días en donde este compuesto bioactivo

tuvo un mayor tiempo para poder ser extraído de la materia prima utilizada y concentrarse mayormente en el extracto.

Método del radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo (DPPH*)

Se llevó a cabo la evaluación de la capacidad antioxidante del radical DPPH* en diferentes concentraciones de los extractos, las cuales fueron de 10000 a 500 partes por millón (ppm).

Los resultados obtenidos en la determinación de la actividad antioxidante por el método DPPH*, se muestran en la figura 1, en donde se observa que hubo una mayor inhibición del radical DPPH* en la muestra macerada + sonicada, la cual fue de 22.47% \pm 3.84 a 500 ppm como se observa en la figura 1, esto puede deberse principalmente a las condiciones de extracción utilizadas, como por ejemplo el equipo de ultrasonido utilizado y el tiempo que se mantuvo la muestra en extracción. La muestra sonicada tuvo una menor inhibición del radical DPPH* (13.64% \pm 0.74) a 2500ppm, esto puede deberse a que durante el tiempo de la extracción los compuestos responsables de esta actividad pudieron perderse durante este proceso, en el caso de la muestra macerada, la maceración por 24 h a 8 °C pudo favorecer a los compuestos bioactivos presentes y así proporcionarle una mayor inhibición del radical DPPH* al extracto hidroalcohólico de raíz de *Ibervillea sonorae*.

Figura 1. Capacidad antioxidante, % de inhibición de radical DPPH* en concentraciones de 10000, 5000, 2500, 1000 y 500ppm de los extractos la raíz de *Ibervillea sonorae*

Estos resultados se pueden comparar con Núñez y colaboradores, que en el 2018 [4], reportó valores de inhibición DPPH* que van de 20.50 a 28.46%, lo cual indica que, el porcentaje de inhibición obtenido en esta investigación se encuentra dentro del intervalo reportado por el autor mencionado anteriormente.

Método del radical 2,2-azinobis-(3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico) (ABTS*)

Se llevó a cabo la evaluación de la capacidad antioxidante del radical ABTS* en diferentes concentraciones de los extractos, las cuales fueron de 10000 a 500 partes por millón (ppm). En este estudio se obtuvo una inhibición de 29.30% \pm 4.11 del radical ABTS* a 500 ppm en la muestra macerada-sonicada, como se observa en la figura 2, en donde se observa un mayor porcentaje de inhibición, lo cual se debe al tipo de antioxidantes que se encuentran en la raíz de *Ibervillea sonorae* y al mecanismo de reacción, ya que el ABTS* cuya naturaleza simula una especie reactiva de oxígeno. Mientras que el DPPH* reacciona con compuestos antioxidantes los cuales reducen al radical donándole un átomo de hidrógeno.

Este mayor porcentaje de inhibición puede deberse al tipo de extracción que se llevó a cabo, ya que la muestra macerada-sonicada estuvo en mayor contacto con la muestra (polvo de raíz de *Ibervillea sonorae*), debido a que

las 24 h de maceración lograron una mayor concentración de los compuestos bioactivos responsables de proporcionarle esta actividad biológica. En cuanto a la muestra que solo fue sonicada, hubo una mayor inhibición del radical ABTS* a 2500 ppm, la cual fue de $18.28\% \pm 1.98$, sin embargo, fue menor que la muestra macerada-sonicada, lo cual se debe a que la muestra estuvo en menor contacto con la materia prima, es decir, inmediatamente de que se realizó la extracción, la muestra fue retirada y solo se lograron conservar los compuestos bioactivos que se obtuvieron en la extracción. Estos resultados se pueden comparar con Núñez y colaboradores, que en el 2018 [4], reportó valores que van de 46.15 a 67.25%, lo cual indica que, el porcentaje de inhibición obtenido en esta investigación fue menor, esto se debe al tipo de extracto y la proporción de solvente utilizada, ya que el autor mencionado que trabajó con extracto metanólico en una proporción de 80:20, lo cual indica que hubo una mayor polaridad de los compuestos bioactivos en este solvente, los cuales lograron proporcionarle una mayor inhibición del radical ABTS*

Figura 2. Capacidad antioxidante, % de inhibición de radical ABTS* en concentraciones de 10000, 5000, 2500, 1000 y 500ppm de los extractos la raíz de *Ibervillea sonora*

Trabajo a futuro

Actividad hipoglucemiante *in vitro*.

Para realizar la cuantificación de glucosa se empleará el método enzimático-colorimétrico de la glucosa oxidasa/peroxidasa, partiendo de una solución stock de glucosa de 100 mg/dl, y de los compuestos a analizar se elaborará un stock de 10 mg/mL para poder realizar las diferentes concentraciones (100, 50, 25, 12.5) el ensayo se adapta a 1 mL total de glucosa/compuesto, una vez preparada las muestras adicionar en un tubo de reacción 10 uL de la muestra y 1000 uL del reactivo de glucosa oxidasa-peroxidasa, dejar incubar a 35 °C por 20 min. Finalmente se llevará al espectrofotómetro y se leerá a 505 nm. Todo esto se realizará por triplicado

Agradecimientos

Los Autores agradecen al Tecnológico Nacional de México por el financiamiento otorgado para la realización del presente proyecto con clave 14828.22-P.

Conclusiones

Se determinó la humedad de la raíz de *Ibervillea sonora*, asimismo se obtuvieron extractos de la raíz de *Ibervillea sonora* por los procesos de sonicación y maceración con sonicado. Se realizó la cuantificación de polifenoles totales (TPC) y flavonoides totales (TFC) del extracto de la raíz de *Ibervillea sonora* por sus dos formas de obtención antes mencionada. No se observó diferencia significativa entre ambos tipos de extracción con respecto a los compuestos polifenólicos y flavonoides totales. De la misma forma se evaluó la actividad antioxidante por los métodos DPPH⁺ y ABTS⁺ a ambos procesos logrando obtener una mayor inhibición en la maceración con sonicado. Los resultados obtenidos evidenciaron que los extractos de raíz de *Ibervillea sonora* poseen una cantidad considerable de compuesto bioactivos que le proporcionan una buena capacidad antioxidante, gracias a esta actividad antioxidante, los extractos tienen la capacidad de transferir electrones para estabilizar los radicales libres y reducir los metales, lo que sugiere que estos tratamientos pueden ser considerados una opción para inhibir o reducir las especies reactivas del oxígeno (ABTS⁺) y del hidrógeno (DPPH⁺), asimismo, esta propiedad también permite estabilizar los radicales biológicos, que están involucrados en el desarrollo de otros procesos como inflamación o cáncer. El potencial biológico de los extractos de esta planta se atribuye a sus compuestos bioactivos.

Referencias

- [1] A. K. Castellanos Jiménez, R. Reynoso Camacho, N. E. Rocha Guzman , M. A. Corella Madueño , E. A. de los Ríos y L. M. Salgado, «El efecto de las decocciones herbales utilizadas en la medicina tradicional mexicana atenúan los efectos adversos de una dieta hipercalórica,» 30 Diciembre 2021.
- [2] O. M. d. I. Salud, “Clasificación de diabetes mellitus”, *World Health Organization*, p.p 2-38, 2019.. Available: <https://www.who.int/publications/i/item/classification-of-diabetes-mellitus>.
- [3] N. L. Márquez, “*Caracterización molecular y respuestas in vitro de Ibervillea sonora* S. Wats (Greene) (Cucurbitaceae)”, Tesis (Maestría en Ciencias en Biotecnología Agrícola), Departamento de Fitotecnia, UAC, Chapingo, Estado de México, Diciembre 2017.
- [4] J. A. Núñez Gastélum, R. Hernández Rivas, J. Rodrigo García, L. A. de la Rosa, A. P. Emilio , D. S. Ángel Gabriel , O. A. Muñoz Bernal, K. Cota Ruiz y M. M. Alejandro , “*Contenido de polifenólicos, actividad antioxidante y antimicrobiana de la raíz de Ibervillea sonora*”, *Revista de ciencias biológicas y de la salud*, vol. XX, no. 3, p.p. 23-27, Febrero 2018.
- [5] A. J. Semotiuk, E. F. Hernández Romano, P. C. García Marín, L. A. Salazar Olivo y E. Ezcurra, “Los mecanismos del mito: *Ibervillea sonora* inhibe la α -glucosidasa y estimula la secreción de insulina in vit”, *Journal of Herbal Medicine*, vol. 23, p.p. 1-8, Marzo 2020.
- [6] H. Torres Moreno, J. C. López Romero , J. Y. Vázquez Solorio, C. A. Velázquez Contreras, A. Garibay Escobar, R. Díaz López y R. E. Robles Zepeda, “Propiedades antioxidantes, antiinflamatorias y antiproliferativas de *Ibervillea sonora*”, *South African Journal of Botany*, vol. 125, p.p. 207-213, Junio 2019.
- [7] W. Horwitz “*Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL*”, Vol. 18, 481 North Frederick avenue gaitersburg, Mary Land 20877-2417, USA, AOAC INTERNATIONAL, 2006.
- [8] V.L. Singleton, A. Joseph, and Am.-J. Enol “Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-Phosphotungstic Acid Reagents”, *American Journal of enology and viticulture*, vol. 16, p.p. 144-158, Enero 1965.
- [9] B. Liu and Y. Zhu, “ Extraction of flavonoids from flavonoid-rich parts in tartary buckwheat and identification of the main flavonoids”, *Journal of Food Engineering*, vol. 78, no. 2, p.p. 584-587, Diciembre 2005.
- [10] A. Braca, C. Sortino, M. Politi, I. Moreli and J. Mendez “ Antioxidant activity of flavonoids from *Licania licaniaeflora*”, *Journal of Ethnopharmacology*, vol. 79, no. 3, p.p. 379-381, Marzo 2002.
- [11] R. Re, N. Pellegrini, A. Proteggente, A. Pannala, M. Yang and C. Rice, “Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay”, *Free Radical Biology and medicine*, vol. 26, no. 9-10, p.p. 1231-1237, Mayo 1999.
- [12] S.-R. Sinagawa, A. Gutierrez, A. Mora, M.-C. Juarez and J.-A. Torres “Características descriptivas de la Raíz de wereke (*Ibervillea sonora* greene) y generalidades bioquímicas de su extracto acuoso”. *Revista internacional de botánica experimental internacional/Journal of Experimental Botany* , vol. 84, pp. 358-367, Agosto 2014.
- [13] M.-I. García, “Identificación química y farmacológica de compuestos activos de *Ibervillea sonora*”, trabajo fin de máster, Unidad profesional interdisciplinaria de Biotecnología, IPN, Mexico , D.F, 2013.